

Introdução

A recaída em contextos de tratamento de dependências constitui um dos principais desafios clínicos e institucionais na área da saúde mental. Apesar da implementação de programas estruturados e modelos terapêuticos consolidados, verifica-se uma elevada taxa de retorno aos centros de tratamento, frequentemente acompanhada por trajetórias de institucionalização repetida. Esta recorrência levanta questões sobre os fatores relacionais e contextuais que influenciam a adesão terapêutica e a manutenção da abstinência.

A literatura clínica reconhece que o período de abstinência é marcado por instabilidade emocional, desregulação afetiva e intensificação de necessidades relacionais. À luz da teoria da vinculação, situações de perda ou ameaça ativam comportamentos de procura de proximidade e segurança, sendo plausível considerar que a retirada da substância — enquanto regulador emocional central — possa desencadear estados de vulnerabilidade comparáveis a experiências de separação ou desorganização vincular.

Neste contexto, torna-se pertinente questionar de que forma a organização institucional e a posição relacional do técnico influenciam a construção de uma base segura terapêutica. Em particular, importa analisar se a presença relacional contínua do profissional, para além dos momentos formais de intervenção, pode favorecer a expressão emocional, reduzir resistência ao tratamento e aumentar a adesão terapêutica.

O presente estudo qualitativo compara dois contextos institucionais distintos — um com predominância de observação participante integrada na dinâmica quotidiana e outro caracterizado por observação não participante e maior distanciamento técnico — com o objetivo de compreender o impacto da modalidade de presença profissional na dinâmica relacional e nos comportamentos observados em regime de internamento.

Objetivo da Análise

O objetivo desta análise foi compreender de que forma a modalidade de observação (participante versus não participante) influencia a construção de vínculo terapêutico em contextos de tratamento de dependências.

Partiu-se da inquietação empírica decorrente da observação repetida de recaídas frequentes e retornos sucessivos aos centros de tratamento, conduzindo, em alguns casos, a trajetórias de institucionalização prolongada. Esta recorrência suscitou a questão de saber se, para além da dependência da substância, existiriam dinâmicas relacionais não suficientemente trabalhadas no processo terapêutico.

A hipótese empírica de que, em fase de abstinência, os pacientes apresentam elevada vulnerabilidade emocional, instabilidade afetiva e necessidade de segurança relacional, características que podem ser compreendidas à luz da teoria da vinculação.

Segundo a teoria da vinculação (Bowlby), em situações de ameaça, perda ou instabilidade, o indivíduo ativa comportamentos de procura de proximidade e segurança. No contexto da toxicodependência, a retirada da substância pode funcionar como perda do principal regulador emocional, desencadeando estados de ansiedade, desorganização e procura intensa de figuras de referência.

Assim, procurou-se analisar se a observação participante — caracterizada pela presença contínua do terapeuta em espaços formais e informais — favorece a criação de uma base segura relacional, potenciando maior adesão e resposta ao tratamento, quando comparada com contextos onde predomina a observação não participante e maior distanciamento institucional.

Métodos e Ferramentas

A observação participante decorreu ao longo de aproximadamente dois anos, numa unidade de internamento em regime fechado, com cerca de 25 pacientes, e com duração média de tratamento de seis meses. A observação não participante foi realizada durante um período de três meses num centro com cerca de 20 residentes.

A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, assente na técnica de **observação participante**.

Enquanto terapeuta integrada na instituição, optei deliberadamente por alterar o padrão tradicional de intervenção. Em vez de limitar a interação ao atendimento individual semanal no gabinete, decidi deslocar-me diariamente para a sala de convívio, sentando-me nas cadeiras junto às pacientes durante os períodos informais.

Esta decisão metodológica teve como objetivo:

- reduzir a distância simbólica entre técnica e pacientes;
- observar comportamentos espontâneos fora do contexto formal de consulta;
- recolher dados relacionais em ambiente neutro;
- compreender dinâmicas de grupo não mediadas por estrutura terapêutica formal.

Ferramentas utilizadas

1. Presença contínua no espaço informal

Permanência diária na sala de convívio, partilhando o mesmo espaço físico das pacientes.

2. Escuta ativa não estruturada

Observação e escuta de narrativas espontâneas, sem guião pré-definido.

3. Observação do comportamento verbal e não verbal

Registo mental de interações, alianças, conflitos, humor, resistência e procura de proximidade.

4. Comparação entre discurso informal e discurso em sessão formal

Análise das diferenças entre o que era partilhado nas cadeiras e o que emergia no gabinete.

A observação participante permitiu identificar que, no espaço informal, as pacientes revelavam conteúdos emocionais com maior rapidez e menor resistência do que no contexto clínico tradicional. A proximidade diária facilitou a construção de vínculo, aumentou a confiança e refletiu-se posteriormente na eficácia das sessões de grupo.

Esta estratégia evidenciou que a posição do observador — dentro ou fora do espaço relacional — influencia diretamente a qualidade e profundidade dos dados recolhidos, bem como a adesão ao processo terapêutico.

Reflexão Metodológica e Interpretação dos Resultados

Registo Reflexivo

A aplicação da observação participante, através da presença diária na sala de convívio, permitiu identificar alterações significativas na dinâmica terapêutica.

A mudança mais evidente foi a redução da resistência ao processo de tratamento. Num primeiro momento, em contexto de gabinete, as pacientes respondiam de forma minimalista, com discursos fechados e pouca expressão emocional. No espaço informal, pelo contrário, começaram a demonstrar confiança progressiva, revelando sentimentos de raiva, tristeza, culpa e medo. A expressão emocional tornou-se mais visível, incluindo choro e autorrevelação espontânea.

A própria reorganização do grupo ao sábado — aguardando em círculo com lenços preparados — demonstra internalização do espaço terapêutico como espaço seguro. A expectativa pela sessão deixou de ser imposta e passou a ser construída pelo grupo.

Os seguintes exemplos ilustram o tipo de conteúdo que emergiu exclusivamente no contexto informal:

- Uma paciente identificada inicialmente como sem-abrigo revelou que a situação de rua era uma estratégia deliberada de autoproteção para evitar proximidade e vulnerabilidade.
- Uma trabalhadora do sexo, que se apresentava emocionalmente dissociada no gabinete, voltou a verbalizar sentimentos e experiências afetivas.
- Uma paciente cujo filho foi assassinado durante o período de tratamento escolheu partilhar o luto exclusivamente em contexto relacional de confiança previamente estabelecido.

Estes episódios indicam que o espaço informal funcionou como mediador de segurança emocional. A presença contínua da técnica reduziu a hierarquia simbólica e facilitou a emergência de conteúdos terapêuticos profundos.

Metodologicamente, esta experiência evidencia que a posição do observador interfere diretamente na produção de dados e na própria dinâmica observada. A observação participante, em ambiente neutro e não exclusivamente clínico, favoreceu a construção de vínculo e acelerou a adesão ao tratamento.

Durante o período de observação participante, foram realizados registos escritos de natureza reflexiva, funcionando como diário de bordo. Estes registos permitiram documentar situações vividas, interações significativas e impressões imediatas do terreno, possibilitando posterior análise comparativa.

O diário de bordo funcionou como instrumento de apoio à memória e à sistematização da experiência, contribuindo para identificar padrões recorrentes nas narrativas das pacientes, bem como alterações progressivas na expressão emocional e na adesão ao tratamento.

Este registo contínuo permitiu também um exercício de autorreflexividade, fundamental em contextos de observação participante, onde a posição da investigadora influencia diretamente o campo observado.

Limites e Riscos durante a observação

Importa reconhecer que a proximidade relacional implica riscos metodológicos, nomeadamente:

- possível dependência afetiva das pacientes;
- sobrecarga emocional da técnica;
- tensão hierárquica dentro da equipa;
- dificuldade na manutenção de fronteiras profissionais.

Apesar destes limites, os resultados observados sugerem que a integração do terapeuta nos espaços informais pode constituir um recurso metodológico e terapêutico relevante em contextos de internamento judicial.

Observação Não Participante – Contexto Português

No contexto português, a minha posição foi externa à equipa técnica, assumindo o papel de visitante regular de um utente internado. Esta condição limitou a intervenção direta, permitindo apenas observação das dinâmicas institucionais e relacionais.

O centro funcionava em regime fechado, com separação física clara entre equipa técnica (localizada no primeiro andar) e residentes (que permaneciam maioritariamente no rés-do-chão). A interação entre técnicos e utentes ocorria predominantemente em momentos formais previamente agendados, como sessões individuais ou de grupo.

O que foi observado:

- Ausência de presença técnica contínua nos espaços informais.
- Formação de lideranças internas entre residentes.
- Circulação de conflitos, ressentimentos e alianças entre utentes sem mediação técnica.
- Comportamentos paralelos, como trocas de bens e estratégias de poder simbólico.
- Resposta institucional centrada em medidas disciplinares, incluindo expulsão.
- Substituição rápida de residentes após saída ou expulsão.

Efeitos observados:

Verificou-se uma maior segmentação entre técnicos e residentes, mantendo-se uma hierarquia simbólica clara. Os conteúdos emocionais mais profundos não eram visíveis nos momentos informais observados, e a gestão dos conflitos parecia ocorrer predominantemente através de normas institucionais e sanções.

A ausência de presença técnica contínua nos espaços partilhados permitia que o grupo desenvolvesse dinâmicas próprias, nem sempre alinhadas com os objetivos terapêuticos formais.

Organização e Análise dos Dados

Os dados recolhidos através da observação participante e não participante foram posteriormente organizados por categorias analíticas emergentes. A partir das situações observadas e das verbalizações registadas, procedeu-se à identificação de unidades de significado, que foram agrupadas em dimensões comparativas.

Entre as categorias identificadas destacam-se:

- Proximidade relacional
- Expressão emocional
- Percepção de abandono institucional
- Gestão do comportamento disruptivo
- Presença técnica versus ausência técnica

Esta organização permitiu reduzir a informação empírica e estruturar a interpretação, articulando os dados observados com o quadro teórico da vinculação.

Reflexão Comparativa

A diferença central entre os dois contextos não reside apenas na estrutura institucional, mas na posição do observador no terreno.

No primeiro caso, a observação participante permitiu que a proximidade relacional funcionasse como facilitador de confiança e expressão emocional.

No segundo, a observação não participante revelou maior distanciamento técnico e menor integração do espaço informal como recurso terapêutico.

Isto não significa que um modelo seja universalmente superior ao outro, mas sugere que a presença relacional do técnico pode influenciar significativamente a dinâmica terapêutica em contextos de internamento.

Integração Interpretativa

No contexto da observação não participante, foram registadas verbalizações recorrentes por parte dos residentes, tais como:

“aqui o que importa é o dinheiro”

“querem lá eles saber”

“estamos sozinhos aqui em baixo”

Estas expressões indicavam percepção de abandono institucional e ausência de disponibilidade relacional por parte da equipa técnica, localizada maioritariamente no primeiro andar e presente apenas em momentos formais.

Paralelamente, observaram-se quebras de regras frequentes, algumas de natureza grave, bem como formação de dinâmicas internas de poder e alianças entre residentes.

À luz da teoria da vinculação, comportamentos disruptivos podem ser compreendidos não apenas como desvio normativo, mas como ativação de estratégias de protesto perante a percepção de ausência de base segura. Quando o indivíduo interpreta a figura de autoridade como indisponível ou emocionalmente distante, pode emergir comportamento de oposição, desafio ou procura indireta de atenção.

Neste sentido, as quebras de regras podem ser analisadas não exclusivamente como transgressão disciplinar, mas também como expressão relacional de insegurança e necessidade de reconhecimento.

Implicações para a Intervenção e Políticas Sociais

Os resultados observados sugerem que a elevada incidência de medidas disciplinares, incluindo expulsões, pode merecer reflexão ao nível das políticas sociais e dos modelos de intervenção adotados em contextos de tratamento.

A expulsão, enquanto mecanismo regulador, pode interromper processos terapêuticos em fases de elevada vulnerabilidade emocional. À luz da teoria da vinculação, comportamentos disruptivos podem representar estratégias de protesto ou procura de reconhecimento, e não exclusivamente recusa do tratamento.

Neste sentido, torna-se pertinente questionar em que medida os modelos institucionais integram dispositivos relacionais suficientes para responder à insegurança emocional que emerge em contexto de abstinência.

A análise não pretende invalidar a necessidade de regras e limites institucionais, mas sugerir que a articulação entre norma e vínculo pode constituir um elemento central para a eficácia das respostas públicas em saúde mental e dependências.

Limites e Riscos

A proximidade relacional foi acompanhada de manutenção deliberada de fronteiras profissionais claras. Sempre que a interação informal se prolongava para além do enquadramento terapêutico, reforçava-se a autonomia das pacientes com mensagens orientadas para responsabilização individual, tais como a necessidade de pedir ajuda, desenvolver competências próprias e assumir o processo de recuperação.

O objetivo da presença relacional não era substituir a capacidade de autorregulação das pacientes, mas facilitar a construção de segurança suficiente para que essa autorregulação pudesse emergir. A intervenção foi orientada para a autonomia e não para a dependência, tendo como princípio que aquele deveria ser o último internamento, evitando ciclos de institucionalização repetida.

Assim, a proximidade foi acompanhada de reforço constante da agência individual e da responsabilidade pessoal, funcionando como base segura temporária e não como vínculo de substituição.

Conclusão

A experiência comparativa entre observação participante e não participante em contextos de tratamento de dependências evidenciou que a posição do observador no terreno influencia diretamente a qualidade do vínculo terapêutico e a dinâmica institucional.

A presença contínua em espaço informal, através da observação participante, permitiu reduzir a distância simbólica entre técnica e pacientes, criando um ambiente de segurança relacional. Essa segurança favoreceu a expressão emocional, a autorrevelação e maior adesão observável ao processo terapêutico. À luz da teoria da vinculação, pode compreender-se que, em contexto de abstinência, os indivíduos se encontram particularmente vulneráveis, ativando mecanismos de procura de proximidade e proteção. A existência de uma base segura relacional revelou-se determinante para a reorganização emocional.

Por contraste, a observação não participante evidenciou maior segmentação entre equipa técnica e residentes, com predominância de intervenção formal e normativa. A ausência de presença relacional contínua nos espaços informais pareceu limitar a emergência espontânea de conteúdos terapêuticos, reforçando dinâmicas paralelas entre utentes e respostas disciplinares como principal instrumento de regulação.

Não se trata de invalidar modelos estruturados de intervenção, mas de reconhecer que, quando aplicados de forma rígida e distante, podem privilegiar a norma em detrimento da relação. A antropologia e a etnografia demonstram, neste contexto, a sua relevância enquanto ferramentas de compreensão do terreno, permitindo captar dimensões relacionais e simbólicas que não emergem exclusivamente no gabinete clínico.

Assim, a integração de uma postura etnográfica na saúde mental não substitui a intervenção clínica, mas amplia-a e contextualiza-a. A construção de vínculo, compreendida como base segura, revela-se elemento central para a eficácia terapêutica em contextos de elevada vulnerabilidade emocional.

Ivone Vale

Data: 23 de janeiro de 2026